

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ XIX ВЕКА

К.Е. Жалгасова

магистрант отделения «Родной язык и литература (русский язык и литература)»

Нукусского государственного педагогического института им. Ажинияза

Нукус, Узбекистан

korkemajzalgasova01@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18071775>

***Аннотация.** В статье рассматриваются пути развития критического мышления учащихся старших классов через чтение и анализ художественных произведений XIX века. Исследуются особенности преподавания литературы данного периода, формирование аналитических умений и развитие навыков осознанного чтения. Рассматриваются методы, способствующие развитию способности к анализу, сравнению, интерпретации и оценке литературных текстов.*

***Ключевые слова:** критическое мышление, старшеклассники, чтение, литература XIX века, анализ произведений.*

Современные образовательные стандарты, в контексте глобальных преобразований системы образования Республики Узбекистан, ориентируют педагогов на переход от традиционной знаниевой парадигмы к компетентностной модели обучения. Этот переход предполагает формирование у учащихся системы универсальных компетенций, среди которых критическое мышление занимает ключевое место как интегративная способность, необходимая для успешной социализации, непрерывного образования и профессионального самоопределения личности в условиях динамично меняющегося мира.

Под критическим мышлением в современной педагогике и психологии понимается сложноорганизованная система рефлексивных суждений, носящих интерактивный, оценочный и конструктивный характер. Эта система позволяет субъекту не только анализировать информацию, выявлять латентные проблемы и проверять гипотезы, но и интерпретировать сложные идеи, учитывать контекст, распознавать логические ошибки и, что особенно важно, формулировать обоснованные, аргументированные выводы, являющиеся результатом самостоятельной интеллектуальной деятельности [3, с. 45]. Развитое критическое мышление проявляется в способности ставить под сомнение очевидное, рассматривать явления с различных точек зрения, отделять факты от мнений и принимать взвешенные решения.

В этом аспекте уроки литературы, и, в частности уроки, посвященные изучению русской классической прозы, обладают уникальным, многогранным потенциалом для системного развития этих навыков. Художественный текст, в

отличие от учебного, по своей природе многозначен и провокативен; он не содержит готовых истин, а предлагает читателю пространство для интерпретации, диалога с автором и самим собой. Эта особенность в полной мере проявляется при работе со сложными философскими произведениями русской классики XIX века, которые ставят перед читателем «проклятые вопросы» бытия, не имеющие однозначных ответов.

Русская проза XIX века, с ее пристальным вниманием к «диалектике души», глубоким психологизмом в раскрытии внутреннего мира персонажей и неизменной обращенностью к вечным нравственно-философским коллизиям (добро и зло, свобода и ответственность, вера и разум, смысл жизни), предоставляет богатейший материал для формирования критического мышления старшеклассников. Именно в этом возрасте, когда происходит становление мировоззрения и рефлексивных способностей, обращение к такой литературе становится особенно своевременным.

Романы Л.Н. Толстого «Воскресение» и Ф.М. Достоевского «Идиот», входящие в школьную программу, служат ярким примером текстов, требующих от учащихся выхода на уровень концептуального осмысления. Их художественные миры построены на системе взаимоисключающих смыслов и острых духовных противоречий. Постигание трагедии князя Мышкина, пытающегося воплотить христианский идеал в «железном» веке, или сложного, мучительного пути нравственного воскрешения Дмитрия Нехлюдова, требует от школьника не пассивного усвоения сюжета, а активной мыслительной работы, выхода за рамки буквального понимания текста. Достичь такого уровня осмысления невозможно без целенаправленного применения специальных педагогических технологий, активизирующих познавательную деятельность и структурирующих процесс анализа.

Одной из наиболее эффективных и методически разработанных технологий, адекватных поставленной задаче, является технология развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП). Ее универсальность заключается в целостном, трехфазном структурировании учебного процесса: вызов (актуализация *prior knowledge*, пробуждение познавательного интереса и формулирование вопросов), осмысление содержания (активная работа с текстом, его анализ и синтез новой информации) и рефлексия (рождение нового знания, обмен интерпретациями, формирование личностной оценки) [1, с. 28]. Данная технология предоставляет учителю обширный инструментарий приемов и стратегий, которые могут быть адаптированы к специфике конкретного художественного произведения.

Рассмотрим применение технологии развития критического мышления на примере изучения романов «Воскресение» и «Идиот».

На стадии вызова при работе с «Воскресением» эффективно составление кластера «Пути духовного преображения». Учащиеся выстраивают ассоциативные цепочки от центрального понятия «Воскресение души»: «грех», «раскаяние», «искупление», «очищение». Этот прием не только актуализирует знания, но и помогает выявить проблемные вопросы для дальнейшего изучения.

Для «Идиота» на этой же стадии продуктивен прием «Верите ли вы, что...?», где учитель предлагает спорные утверждения: «Князь Мышкин – слабый человек?», «Красота может спасти мир?». Это создает интеллектуальный вызов, мотивируя учащихся к внимательному чтению и поиску аргументов. В процессе дискуссии школьники учатся обосновывать свою позицию, учитывать контраргументы и корректировать первоначальные представления.

На стадии осмысления содержания для глубокого анализа образов и конфликтов оптимально подходит метод «Шесть шляп мышления» Эдварда де Боно. При анализе фигуры Дмитрия Нехлюдова класс делится на группы, каждая из которых анализирует героя под определенным углом:

Белая шляпа (факты): Какие поступки совершает Нехлюдов? Как меняется его поведение на протяжении романа?

Черная шляпа (критика): В чем эгоизм его «покаяния»? Каковы слабые стороны его натуры?

Желтая шляпа (оптимизм): Что положительного в его духовных исканиях? Какие благородные качества он проявляет?

Красная шляпа (эмоции): Какие чувства он вызывает на разных этапах своего пути?

Зеленая шляпа (творчество): Как могла сложиться его жизнь после финала? Какие альтернативные пути развития возможны?

Синяя шляпа (философия): В чем главная мысль Толстого, воплощенная в этом герое?

Изучение образа князя Мышкина наглядно демонстрирует, как технология РКМЧП помогает раскрыть трагедию «положительно прекрасного» человека в мире прагматизма. Этот подход развивает у учащихся критическое мышление и многогранное восприятие литературного героя.

Ключевым этапом работы становится рефлексия, в ходе которой старшеклассники формируют собственную позицию через написание эссе. Аналитические темы, побуждающие к сравнению судеб Мышкина и Настасьи

Филипповны, требуют от учащихся синтезировать знания, выстраивать аргументы и формулировать логичные выводы.

Подобное применение технологии преобразует традиционный урок литературы в творческую лабораторию мысли. Учащиеся не усваивают готовые интерпретации, а самостоятельно конструируют смыслы, учатся аргументировать свою позицию и уважать мнение других. Этот метод полностью отвечает главной цели литературного образования — воспитанию мыслящей и нравственно ответственной личности.

Таблица 1.

Эффективность приемов РКМЧП при изучении русской прозы XIX века

Прием технологии	Формируемые умения	Пример использования
Составление кластера	Систематизация информации, выявления связей	Анализ духовной эволюции Нехлюдова
Метод «Шести шляп»	Всесторонний анализ, развитие логики	Исследование образа Мышкина
Написание эссе	Формулировка и аргументация собственной позиции	Осмысление нравственных коллизий романов

Применение данных приемов в педагогической практике показывает их эффективность. Наблюдения за работой старшеклассников свидетельствуют о росте познавательной активности, умении вести дискуссию, аргументировать свою позицию и подвергать сомнению поверхностные трактовки. Сложные философские романы перестают быть для учащихся лишь объектом заучивания, а превращаются в живой материал для интеллектуального и личностного роста.

Таким образом, целенаправленное применение технологии РКМЧП при изучении русской прозы XIX века не только повышает качество литературного образования, но и вносит существенный вклад в формирование критически мыслящей, самостоятельной и творческой личности, способной к глубокому пониманию сложных явлений жизни и искусства.

Литература

1. Блум Б. Таксономия образовательных целей. – М., 2005. – 198 с.
2. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М., 2007. – 348 с.
3. Халперн Д. Психология критического мышления. – СПб., 2000. – 194 с.
4. Кларин М.В. Инновационные модели обучения. – М., 2011. – 214 с.
5. Дьюи Дж. Демократия и образование. – М., 2000. – 250 с.
6. Тургенев И.С. Отцы и дети. – М., 1989. – 145 с.
7. Толстой Л.Н. Война и мир. – М., 1984. – С. 452.